

PHYSICS AND MATHEMATICS

КОНХОИДНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА

Мацевский С.В.,

канд. физ.-мат. наук, доцент

Алешников С.И.

канд. физ.-мат. наук, доцент

CONCHOIDAL TRANSFORM OF SPACE

Matsievsky S.

PhD, title of Associate Professor

Aleshnikov S.

PhD, title of Associate Professor

Аннотация

Определено конхоидное преобразование евклидова пространства. При определенных ограничениях они образуют абелеву группу, а их композиция действует на одной прямой или плоскости. Вершины улиток Паскаля с общей базой лежат на прямой и циссоиде Диокла, а точки перегиба на обобщенной грушевидной кватрике. Композиция конхоидных преобразований плоскости образует восемь семейств конгруэнтных треугольников, или две улитки Паскаля с одной базовой окружностью образуют два семейства конгруэнтных параллелограммов. При определенных ограничениях композиция конхоидных преобразований пространства есть конхоидное преобразование, и конхоидные преобразования могут образовать неабелеву группу.

Abstract

The conchoidal transformation of Euclidean space are defined. Under certain constraints, they form an Abelian group, and their composition acts on a single straight line or plane. The vertices of limaçons with a common base lie on the straight line and the cissoid of Diocles, and the inflection points on a generalized piriform quartic. The composition of conchoidal transformations of the plane forms seven families of congruent triangles, or two limaçons with one base circle form two families of congruent parallelograms. Under certain constraints, the composition of conchoid transformations of space is a conchoid transformation, and conchoid transformations can form a non-Abelian group.

Ключевые слова: конхоидное преобразование пространства, абелева группа, улитка Паскаля, кривизна, циссоида Диокла, грушевидная кватрика, семейство треугольников, семейство параллелограммов, окружность, ось окружности, гипертсфера, неабелева группа.

Keywords: conchoidal transform of space, abelian group, limaçon of Pascal, curvature, cissoid of Diocles, piriform quartic, families of triangles, families of parallelograms, circle, circle axis, hypersphere, non-Abelian group.

1. Введение

Используется современный термин «конхоидное преобразование» вместо «конхоидальное преобразование» — кальки с английского “conchoidal transform”. Термин перекликается с термином «конхоидное отображение» из статьи М. А. Чешковой 2004 года [14]. Также термин «конхоидное преобразование» используется в учебном пособии 2017 года [13, 150—151].

В разнообразной научной литературе встречается только конхоидное преобразование конкретных кривых [20, с. 154, 287; 16; 11, с. 100, 106]. Как обобщение вводится понятие *конхоидной кривой* — кривой, полученной из произвольной базовой кривой конхоидным преобразованием [11, с. 104]. В монографии Корнелиса Цвиккера приводится *основная формула для всех конхоидных преобразований* [20, с. 154].

Описание конхоидного преобразования пространства в научной литературе отсутствует. Хотя термин «конхоидное преобразование плоскости»

иногда встречается [1, 2]. Также отсутствует описание геометрической природы, в том числе и групповой, конхоидного преобразования. Этот пробел восполнен в данной статье, где приводятся соответствующие определения и рассмотрены групповые свойства конхоидальных преобразований пространства.

Кроме того, в научной литературе уделено мало внимания особым точкам кривых, принадлежащим *сериям конхоидных преобразований кривой* — однопараметрическим семействам конхоидных преобразований заданной кривой. Такие точки составляют специальные кривые, например, точки перегиба некоторого однопараметрического семейства конхоид прямой — *коноид Никомеда* — лежат на *полукубической параболе (параболе Нейла)* [11, с. 102]. В данной статье найдены специальные кривые, образованные особыми точками некоторого однопараметрического семейства конхоид окружности — *улиток Паскаля*.

Конхоидные преобразования используются на практике, в том числе в технике и при моделировании [1—4]. Стержень, который скользит по эксцентрику с профилем эллиптической улитки Паскаля, совершает гармонические колебания, что используется в работе семафоров на железной дороге [11, 108]. Другие примеры приведены в главах «Кардиоиды и улитка Паскаля» и «Профили зубьев зубчатых колес» у Корнелиса Цвиккера [20, с. 257—279].

1. Конхоидное преобразование пространства

1.1. Определение конхоидного преобразования

Сначала сформулируем определение конхоидного преобразования пространства как преобразование произвольной точки этого пространства. Дадим следующее определение конхоидного преобразования метрического пространства (сравните с [14]).

Определение 1. *Конхоидное преобразование метрического пространства* (англ. *conchoidal transform*, от др.-греч. *κοχχοειδής* — похожий на раковину) — изменение длины радиус-вектора произвольной точки пространства, проведенного из заданной точки, на заданную вещественную величину. Если последняя равна нулю, то получаем *тождественное* конхоидное преобразование.

При конхоидном преобразовании точку пространства, к которой применяется преобразование, назовем *базисом* (англ. *base*) [11, с. 104] конхоидного преобразования, заданную начальную точку радиус-вектора — *полюсом* (англ. *pole*), заданную вещественную величину — *модулем* (англ. *modulus*), а конечную точку измененного радиус-вектора — *конхоидой* (англ. *conchoid*) [16]. Полюс конхоидного преобразования необходим для задания его *направления* — направленной прямой, проходящей через полюс и базовую точку.

Описать конхоидное преобразование с помощью лучей, выходящих из полюса и проходящих через базовые точки, получается тогда и только тогда, когда модуль преобразования больше расстояния от полюса до базовой точки. Это следует из того, что в противном случае при уменьшении длины радиус-вектора базовой точки на величину, равную модулю или большую, конхоида попадает на полюс и даже выходит за пределы луча, переходя на другую сторону полюса. Такая ситуация порождает проблему непрерывности, хорошо известную в полярной системе координат и приводящей к использованию некоторой *расширенной системы полярных координат* [6, с. 127; 8, с. 22; 10] (с полярными углами, большими 2π и меньшими 0 и отрицательными полярными радиусами), которая и будет использована в данной статье.

Поэтому в общем случае для геометрического описания *непрерывного конхоидного преобразования* будем использовать две направленные прямые, проходящие через полюс и базовую точку и имеющие противоположные направления. При таком геометрическом понимании конхоидного преобразования увеличение радиус-вектора на величину

модуля вдоль одной направленной прямой совпадает с уменьшением радиус-вектора на величину модуля вдоль противоположно направленной прямой, то есть имеем двулистное геометрическое представление модуля конхоидного преобразования.

Общее конхоидное преобразование пространства будем определять так.

Определение 2. Конхоидное преобразование пространства — это пучок пар совпадающих прямых противоположной направленности с заданным полюсом пучка, причем:

1) направление от полюса к базовой точке считается положительным;

2) базовая точка отображается вдоль прямой с положительным направлением в точку, отстоящую на заданную вещественную величину.

Для полюса конхоидного преобразования как базовой точки любая прямая пучка имеет положительное направление в том случае, если нет заранее выбранного направления. Тогда полюс отображается во множество всех точек пространства, отстоящих от полюса на абсолютную величину модуля.

Очевидно, что для бесконечно удаленного полюса конхоидное преобразование вырождается во множество всех параллельных переносов на величину модуля, при этом проблема непрерывности снимается. В данной статье рассматриваются в основном конхоидные преобразования с конечными полюсами.

Отличие конхоидного преобразования пространства от конхоидного преобразования кривой состоит в том, что при первом любая точка пространства, кроме, быть может, полюса, отображается в одну точку, а при втором любая точка кривой, кроме, быть может, полюса, отображается в две точки новой кривой [13, 150—151; 20, с. 154, 287; 16; 11, с. 101; 17, с. 58].

1.2. Одномерное евклидово пространство

1. Чтобы сократить геометрические описания и сделать их более прозрачными, определим аналитические описания.

Обозначения 1. В одномерном евклидовом пространстве E^1 будем применять декартовы координаты, причем положительным направлением считается направление координат. Введем следующие обозначения.

1. x — базис конхоидного преобразования.

2. x' — конхоида конхоидного преобразования.

3. l — смещение базиса конхоидного преобразования вдоль прямой с положительным направлением на вещественную величину l .

4. l_- — смещение базиса конхоидного преобразования вдоль прямой с отрицательным направлением на вещественную величину l .

Тогда конхоидное преобразование одномерного евклидова пространства E^1 с полюсом в начале координат можно определить следующим образом:

$$x' = x + l = x - l_-.$$

Иногда определяют конхоидные преобразования сразу аналогичными аналитическими формулами, не затрудняясь словесным описанием [16; 17, с. 58].

2. В этих простейших условиях сформулируем первую теорему о групповых свойствах конхоидных преобразований. Для этого введем соответствующие ограничения на конхоидные преобразования, связанные с их направлениями.

Теорема 1. *Конхоидные преобразования $x' = x + l$ пространства E^1 с фиксированным полюсом и положительным направлением образуют:*

- 1) биекцию с точками прямой E^1 с координатами l ;
- 2) абелеву группу, изоморфную группе параллельных переносов E^1 — аддитивной группе вещественных чисел.

Доказательство. Первое утверждение теоремы следует из того, что модуль конхоидного преобразования l — вещественное число. Второе получается из правильного взаимодействия конхоидных преобразований [7, с. 409]:

1) композиция конхоидных преобразований — конхоидное преобразование:

$$(x' + l') \circ (x + l) = x + l + l' = x + l'',$$

2) существует обратное конхоидное преобразование:

$$(x' - l) \circ (x + l) = x + l - l' = x.$$

Аналогично из соображений симметрии получается следующее следствие.

Следствие 1. *Конхоидные преобразования $x' = x + l_-$ пространства E^1 с фиксированным полюсом и положительным направлением образуют:*

- 1) биекцию с точками прямой E^1 с координатами l_- ;
- 2) абелеву группу, изоморфную группе параллельных переносов E^1 .

Объединяя оба утверждения, получаем следующее следствие.

Следствие 2. *Конхоидные преобразования $x' = x + l = x - l_-$ с фиксированным полюсом образуют двулистное накрытие группы параллельных переносов E^1 .*

$$(x' + l') \circ (x + l) = x + l + l' = x + l'', \quad l, l', l'' \geq 0;$$

$$(x' + l'_-) \circ (x + l_-) = x + l_- + l'_- = x + l''_-, \quad l_-, l'_-, l''_- \geq 0;$$

$$(x' + l'_-) \circ (x + l) = x + l + l'_- = \begin{cases} x + l'', & l'' = l - l'_-, l'_- < l; \\ x + l''_-, & l''_- = l'_- - l, l'_- > l; \\ x, & l'_- = l; \end{cases}$$

2) существует обратное конхоидное преобразование:

$$(x' + l_-) \circ (x + l) = x + l + l_- = x.$$

Аналогично из соображений симметрии получается следующее следствие.

Введем понятие эквивалентности конхоидных преобразований.

Определение 3. Два конхоидных преобразования (с разными полюсами) эквивалентны тогда и только тогда, когда их конхоиды совпадают при совпадении базисов. Эквивалентные преобразования могут быть только в одномерном пространстве.

Теперь можно сформулировать последнее следствие для всех конхоидных преобразований прямой с произвольными конечными полюсами.

Следствие 3. *Конхоидные преобразования $x' = x + l$ (конхоидные преобразования $x' = x + l_-$) пространства E^1 с фиксированными положительными (отрицательными) направлениями с точностью до эквивалентности образуют:*

- 1) биекцию с точками прямой E^1 с координатами соответственно l (l_-);
- 2) абелеву группу, изоморфную группе параллельных переносов E^1 .

Вместе эти конхоидные преобразования с точностью до эквивалентности образуют двулистное накрытие группы параллельных переносов E^1 .

3. Альтернативные ограничения на конхоидные преобразования с групповыми свойствами связаны с модулями одного знака или нулевыми.

Теорема 1'. *Конхоидные преобразования $x' = x + l = x - l_-$ одномерного евклидова пространства E^1 с фиксированным полюсом при $l, l_- \geq 0$ образуют:*

- 1) биекцию с точками прямой E^1 с координатами l и $-l$;
- 2) абелеву группу, изоморфную группе параллельных переносов.

Доказательство. Первое утверждение теоремы следует из того, что модуль конхоидного преобразования l при положительном направлении соответствует неотрицательным вещественным числам, а при отрицательном направлении — отрицательным. Второе утверждение получается из правильного взаимодействия конхоидных преобразований [7, с. 409]:

1) композиция двух конхоидных преобразований есть снова конхоидное преобразование:

- 1) биекцию с точками прямой E^1 с координатами $-l$ и l ;
- 2) абелеву группу, изоморфную группе параллельных переносов E^1 .

Следствие 2 остается без изменений.

Следствие 3 с ограничениями на направления переписывается в соответствии с ограничениями на модули.

Любая прямая любого евклидова пространства E^n обладает описанными свойствами.

Рис. 1. Конхоидное преобразование плоскости

Пусть в полярной системе координат координаты директрисы (r, Φ) , тогда координаты конхоиды $(r + l, \Phi)$, то есть уравнение конхоидного преобразования имеет следующий вид (см. рис. 1) [20, с. 154, 287; 16]:

$$r' = r + l, \Phi' = \Phi.$$

Применение 1. На практике конхоидное преобразование применяют, создавая новые плоские кривые — конхоиды из старых — базовых кривых. При таком подходе уравнение конхоидного преобразования можно записать в виде

$$r(\Phi) = f(\Phi) \pm l, l > 0,$$

где — уравнение базовой кривой. Конхоиды кривой определяют $2m$ ветвей конхоиды, где m — максимальное количество точек пересечения произвольной прямой $\Phi = \Phi_0$ с базовой кривой. Эти ветви отвечают положительному и отрицательному наращиванию радиус-векторов этих m точек директрисы. Обычно $m = 1$ [20, с. 154, 287; 16; 11, с. 100; 19; 21].

2. Условия непрерывности 1. Для непрерывности конхоидных преобразований плоскости с фиксированным полюсом определим два условия:

1) положительными считаются направления прямых пучка с полярными углами Φ в диапазоне одного сегмента полярной системы $[-\pi/2; \pi/2]$;

2) если положительное направление конхоидного преобразования с базисом, совпадающим с полюсом, нельзя определить по непрерывности, то оно совпадает с полярной осью.

Отступление 1. С приведенными условиями непрерывности конхоидные преобразования не просто непрерывны, а связно непрерывны. В

1.3. Двумерное евклидово пространство

1. Требование непрерывности пучка конхоидного преобразования с фиксированным полюсом проще реализовать в двумерном пространстве E^2 в расширенной полярной системе координат. Начало координат этой системы совпадает с полюсом пучка, а полярная ось — фиксированная прямая пучка, как показано на рисунке 1.

принципе можно было бы определить многосвязные непрерывные конхоидные преобразования, задав не один сегмент непрерывности, а несколько несвязных сегментов полярной системы. Кроме того, можно вообще определять положительные направления прямых пучка случайным образом.

Композиции конхоидных преобразований с фиксированным полюсом в любом пространстве E^n обладают свойством, выраженным очевидной леммой.

Лемма 1. При композиции конхоидных преобразований (в любом пространстве E^n) с общим полюсом все три преобразования (первое, второе и композиция) действуют на одномерном пространстве E^1 — на одной прямой.

Из условия непрерывности и леммы следуют теоремы, аналогичные теоремам 1, 1' и всем следствиям, только классы эквивалентности конхоидных преобразований с фиксированными полюсом образуют взаимно-однозначное соответствие с точками $(\text{tg } \Phi, l)$ проективно-вещественной плоскости $P^1 \times E^1$. Аналогичные рассуждения проходят для пучка конхоидных преобразований в любом пространстве $E^n, n > 2$.

3. В общем случае полюс не фиксирован и находится в произвольном месте плоскости. В комплексных координатах плоскости, которые здесь удобно использовать, конхоидное преобразование с произвольным полюсом имеет следующее уравнение (см. рис. 2) [20, с. 154, 287]:

$$z' = z + l \sqrt{\frac{z - z_0}{z - \bar{z}_0}} = z + l \frac{z - z_0}{|z - z_0|} = z + l e^{i\Phi}$$

где $z_0 = x_0 + iy_0$ — полюс конхоидного преобразования; постоянная l — его модуль; вектор $e^{i\Phi}$ — единичный вектор, определяющий *направление* от полюса к произвольной точке плоскости

$$z = x + iy; \cos \Phi = \frac{x - x_0}{z - z_0}; \sin \Phi = \frac{y - y_0}{z - z_0}.$$

Рис. 2. Общее конхоидное преобразование плоскости

Для заданного базиса вычислим модуль l'' и один из полюсов $z''_0 = x''_0 + iy''_0$ преобразования, эквивалентного композиции конхоидных преобразований. Возьмем два общих конхоидных преобразования $z' = z + le^{i\Phi}$ и $z'' = z' + le^{i\Phi'}$, а также произвольную точку плоскости $z = x + iy$ (рис. 3). Тогда композиция этих двух конхоидных преобразований

$$l'' \cos \Phi'' = l \cos \Phi + l' \cos \Phi',$$

$$l'' \sin \Phi'' = l \sin \Phi + l' \sin \Phi',$$

$$l''^2 = l^2 + l'^2 + 2ll' \cos(\Phi' - \Phi),$$

где $\pi - (\Phi' - \Phi)$ — угол при вершине z' треугольника $zz'z''$ (теорема косинусов, рис. 3).

$$z'' \circ z' = (z' + l'e^{i\Phi'}) \circ (z + le^{i\Phi}) = z + le^{i\Phi} + l'e^{i\Phi'} = z + l''e^{i\Phi''}$$

Рис. 3. Композиция общих конхоидных преобразований плоскости

Для вычисления полюса

$$z''_0 = x''_0 + iy''_0$$

одного из преобразований, эквивалентного композиции в её одномерном пространстве, предположим, что

$$z'' - z = z - z''_0,$$

тогда (см. рис. 3)

$$z''_0 = 2z - z''.$$

4. Чтобы построить группу из общих конхоидных преобразований, можно разбить их пучки на составные одномерные преобразования.

Определение 4. Одномерные составные части двух конхоидных преобразований (с разными полюсами) *частично эквивалентны* тогда и только тогда, когда их направления параллельны, а модули равны.

Для классов частичной эквивалентности одномерных составных частей двумерных конхоидных преобразований из условия непрерывности следуют теоремы, аналогичные теоремам 1, l' и всем следствиям, только эти классы образуют взаимно-однозначное соответствие с точками $(\text{tg } \Phi, l)$ проективно-вещественной плоскости $P^1 \times E^1$. Аналогичные рассуждения проходят при использовании леммы 2 (см. ниже) для классов частичной эквивалентности одномерных составных частей в любом пространстве $E^n, n > 2$.

1.4. Трёхмерное евклидово пространство

В трёхмерном евклидовом пространстве имеем общее конхоидное преобразование, уравнение которого записано в декартовой системе координат:

$$a' = a + l \frac{a - a_0}{|a - a_0|} = a + le,$$

где a_0 — полюс; l — модуль; e — единичный вектор, определяющий *направление* конхоидного преобразования от полюса к выбранной точке пространства a .

Для заданного базиса вычислим модуль l'' и один из полюсов a_0'' многомерного преобразования, эквивалентного композиции конхоидных преобразований. Рассмотрим два общих многомерных конхоидных преобразования $a' = a + le$ и $a'' = a' + l'e'$ с полюсами соответственно a_0 и a_0' , а также произвольную точку плоскости a (рис. 4).

Рис. 4. Композиция конхоидных преобразований трехмерного пространства

Тогда композиция этих двух конхоидных преобразований

$$a'' \circ a' = a + le + l'e' = a + l''e'', \quad e'' = \frac{a'' - a_0''}{|a'' - a_0''|}$$

Отсюда получаем n уравнений ($i = 1, 2, \dots, n$)

$$l''e''_i = le_i + l'e'_i,$$

откуда

$$l''^2 = \sum_{i=1}^n (le_i + l'e'_i)^2 = l^2 + l'^2 - 2ll' \cos \angle aa'a''$$

где $\angle aa'a'' = \pi - \angle(e, e')$ (получили теорему косинусов, см. рис. 4).

Для вычисления полюса a_0'' одного из преобразований, эквивалентного композиции, предположим, что

$$a'' - a = a - a_0'',$$

тогда (см. рис. 4)

$$a_0'' = 2a - a''.$$

Лемма 2. При композиции двух общих конхоидных преобразований (в любом пространстве E^n) все три преобразования (первое, второе и композиция) действуют на двумерном пространстве E^2 — на одной плоскости композиции.

На рисунке 4 показана эта плоскость композиции $a_0a''a_0'a_0$, а также пирамида с основанием $aa'a''$ на этой плоскости и вершиной в начале координат.

Теорема 2. При композиции двух конхоидных преобразований плоскости композиции образуют связку с осью, проходящей через полюсы преобразований.

Взаимное расположение направления композиции конхоидных преобразований и прямой, проходящей через полюсы преобразований, может быть раскрыто с помощью следующей достаточно очевидной теоремы.

Теорема 2'. В общем случае угол между направлением композиции конхоидных преобразований и прямой, проходящей через полюсы преобразований, острый. В случае, когда модули конхоидных преобразований, составляющих композицию, одного знака, этот угол в одном случае прямой, а когда разного знака — нулевой, то есть прямые соответствующие параллельны.

2. Улитка Паскаля как конхоидное преобразование

2.1. Определение улитки Паскаля

В качестве примера конхоидного преобразования кривой рассмотрим наиболее известную конхоиду.

Определение 5. Улитка Паскаля (англ. *limacon of Pascal*; *Pascal's snail*; *snail curve* от лат. *limax* — улитка) — конхоида окружности с полюсом на самой окружности [11, с. 100, 106; 18, с. 113, 5, с. 35; 15, с. 213; 17, с. 58].

На рисунке 5 показаны разные виды улиток Паскаля с фиксированным полюсом конхоиды окружности радиуса 2 и отмечены полюс, параболическая точка распрямления (слева) и обе вершины трисектрисы (справа).

Рис. 5. Разные виды улиток Паскаля как конхоид окружности

Наиболее известно уравнение двух ветвей улитки Паскаля в полярной системе координат при допуске отрицательных радиус-векторов [11, с. 106]:

$$r(\Phi) = 2a \cos \Phi + l.$$

Две ветви улитки Паскаля составляют одну замкнутую непрерывную кривую, причём каждая из ветвей рисуется дважды, поскольку верно следующее равенство (см. рис. 6 и 7):

$$r(\Phi) = 2a \cos \Phi + l = 2a \cos(\pi + \Phi) - l.$$

Рис. 6. 1-й проход улитки Паскаля (трисектрисы) для положительного модуля.

Рисунки 1—4 соответствуют квадрантам 1—4.

Первая ветвь — рисунки 1 и 4, вторая ветвь — рисунки 2 и 3

Рис. 7. 2-й проход улитки Паскаля (трисектрисы) для отрицательного модуля.

Рисунки 1—4 соответствуют квадрантам 1—4.

Первая ветвь — рисунки 2 и 3, вторая ветвь — рисунки 1 и 4

В случае трисектрисы, показанной на рисунках 6 и 7, для рисования первой ветви улитки Паскаля — большей части большой дуги — радиус-вектор поворачивается от $-\pi/2$ до $\pi/2$ при положительном модуле и от $\pi/2$ до $3\pi/2$ при отрицательном. Для рисования второй ветви — петли и меньшей части большой дуги — радиус-вектор поворачивается от $\pi/2$ до $3\pi/2$ при положительном модуле и от $-\pi/2$ до $\pi/2$ при отрицательном модуле.

Конхоида улитки Паскаля (не окружности)

$$r(\Phi) = 2a \cos \Phi + l$$

с полюсом этой же улитки и с модулем l есть улитка Паскаля

$$r(\Phi) = 2a \cos \Phi + l + l',$$

ветви которой — две разные замкнутые кривые, и если $|l'| = |l|$, то вторая ветвь есть окружность.

2.2. Некоторые особые точки улитки Паскаля

Выпишем параметрические уравнения улитки [18, с. 117]:

$$x(\Phi) = (2a \cos \Phi + l) \cos \Phi,$$

$$y(\Phi) = (2a \cos \Phi + l) \sin \Phi.$$

Тогда производные параметрических уравнений [18, с. 117]

$$x'(\Phi) = -(4a \cos \Phi + l) \sin \Phi,$$

$$y'(\Phi) = 4a \cos^2 \Phi + l \cos \Phi - 2a,$$

$$x''(\Phi) = -8a \cos^2 \Phi + l \cos \Phi - 4a,$$

$$y''(\Phi) = -(8a \cos \Phi + l) \sin \Phi,$$

и кривизна улитки Паскаля выражается следующим уравнением:

$$K'(\Phi) = \left(\frac{6al \cos \Phi + 8a^2 + l^2}{(4al \cos \Phi + 4a^2 + l^2)^{3/2}} \right)' = \frac{12a^2 l \sin \Phi (l \cos \Phi + 2a)}{(4al \cos \Phi + 4a^2 + l^2)^{5/2}}.$$

Теперь можно выписать необходимое условие вершин улитки Паскаля в виде следующих уравнений [5, с. 35]

$$K'(\Phi) = 0,$$

$$\sin \Phi (l \cos \Phi + 2a) = 0,$$

$$\begin{cases} \sin \Phi = 0, \\ l \cos \Phi + 2a = 0. \end{cases}$$

Если у улитки Паскаля имеются какие-то вершины, то их полярные координаты представлены системой следующих уравнений:

$$K(\Phi) = \frac{x'y'' - x''y'}{(x'^2 + y'^2)^{3/2}} = \frac{6al \cos \Phi + 8a^2 + l^2}{(4al \cos \Phi + 4a^2 + l^2)^{3/2}}.$$

Найдем производную этой кривизны:

$$\begin{cases} \sin \Phi = 0, \quad r = l \pm 2a, \\ l \cos \Phi + 2a = 0, \quad r = l - \frac{4a^2}{l}. \end{cases}$$

и лежат эти вершины на линиях, которые называются прямой и циссоидой Диокла и имеют соответственно следующие уравнения (рис. 8):

$$\begin{cases} \sin \Phi = 0, \\ r = 2a \left(\cos \Phi - \frac{1}{\cos \Phi} \right). \end{cases}$$

Рис. 8. Вершины и точки перегиба эллиптических улиток Паскаля

Необходимое условие точек перегиба улитки Паскаля состоит в следующем [5, с. 35]:

$$K(\Phi) = 0, \quad 6al \cos \Phi + 8a^2 + l^2.$$

Если у улитки Паскаля есть точки перегиба, то их координаты

$$\cos \Phi = -\frac{l^2 + 8a^2}{6al}, \quad r = l - \frac{l^2 + 8a^2}{3l}$$

и лежат они на обобщенной грушевидной кватерке [19, с. 84] (см. рис. 8)

$$r^2 + 2ar \cos \Phi + 8a^2 \sin^2 \Phi.$$

3. Композиция двух конхоидных преобразований

3.1. Двумерное евклидово пространство

Конхоидные преобразования двумерного евклидова пространства не образуют группу хотя бы потому, что квадрат модуля их композиции равен (см. раздел 1.3)

$$l''^2 = l^2 + l'^2 + 2ll' \cos(\Phi' - \Phi),$$

и хотя модули исходных фиксированных преобразований l и l' постоянны, $\cos(\Phi' - \Phi)$ меняется при перемене базиса первого преобразования. Найдем кривые, на точках которых как базисах первого преобразования квадрат модуля композиции преобразований постоянен.

Теорема 3. Если конхоида первого преобразования Z' (она же базис второго преобразования) (см. рис. 3) лежит на дуге окружности, которая

стягивается хордой $Z_0 Z'_0$, то тогда квадрат модуля композиции преобразований

$$l''^2 = l^2 + l'^2 + 2ll' \cos(\Phi' - \Phi),$$

есть величина постоянная.

Доказательство. Поскольку модули фиксированных конхоидных преобразований, определяющих композицию, постоянны, остается доказать постоянство $\cos(\Phi' - \Phi)$, то есть угла $\Phi' - \Phi$, он же угол $\angle Z_0 Z' Z'_0$. Но этот угол постоянен как опирающийся на фиксированный отрезок $Z_0 Z'_0$. □

Очевидно, что имеются две дуги окружности, описанные в теореме 3, зеркально симметричные относительно стягивающей их хорды. В случае, когда угол $\angle Z_0 Z' Z'_0$ прямой, вместо двух дуг получаем одну окружность диаметра $Z_0 Z'_0$.

Теорема 4. Если базис Z' первого конхоидного преобразования $z' = z + l e^{i\Phi}$ (см. рис. 3) композиции лежит на части улитки Паскаля, полученной этим конхоидным преобразованием из дуги теоремы 3, то тогда квадрат модуля композиции преобразований

$$l''^2 = l^2 + l'^2 + 2ll' \cos(\Phi' - \Phi),$$

есть величина постоянная.

Доказательство. Если базис первого конхоидного преобразования композиции лежит на части

улитки Паскаля, полученной им же из дуги теоремы 3, то тогда конхоида этого преобразования лежит на этой дуге, и по теореме 3 получаем требуемое. □

Очевидно, что, поскольку имеются две дуги окружности, описанные в теореме 3, то существуют части двух улиток Паскаля по одной для каждой дуги. В случае, когда угол $\angle z_0 z' z'_0$ прямой, вместо двух дуг получаем одну окружность с диаметром $z_0 z'_0$, и поэтому вместо двух частей улиток Паскаля остается одна полная улитка.

Поскольку улитка Паскаля состоит из двух ветвей, а конхоида второго фиксированного преобразования композиции лежит на части своей улитки Паскаля, построенной аналогично первой улитке, то последние результаты могут быть сформулированы в терминах семейств фигур следующим образом.

Теорема 5. *Два конхоидных преобразования плоскости с разными фокусами порождают восемь семейств конгруэнтных треугольников со свойствами:*

- 1) продолжения двух сторон треугольника проходят через фокусы этих преобразований;
- 2) общая вершина этих двух сторон лежит на зеркально симметричных дугах окружности, стягиваемых хордой с концами в полюсах преобразований;
- 3) две остальные вершины треугольника лежат на частях четырех улиток Паскаля, порождаемых этими двумя дугами и лежащими на них двумя полюсами конхоидных преобразований.

Или следующим образом.

Теорема 6. *Части четырех улиток Паскаля с двумя разными полюсами и двумя общими базовыми кривыми в виде зеркально симметричных дуг окружности, стягиваемых хордой с концами в полюсах улиток (по две улитки на каждый полюс, причем улитки с одним полюсом имеют разные базовые кривые), порождают два семейства конгруэнтных параллелограммов с вершинами на этих улитках и диагоналями, лежащими на прямых, проходящих через эти два полюса. Диагонали параллелограммов разбивают каждый из них на четыре конгруэнтных треугольника из предыдущей теоремы.*

Если зеркально симметричные две дуги окружности вырождаются в одну окружность, то остаются две улитки Паскаля с разными полюсами, одно семейство параллелограммов и четыре семейства треугольников.

Эти результаты верны также и в любом евклидовом пространстве $E^n, n > 2$, только кривые в нем превращаются в гиперповерхности вращения (размерности $n-1$) около прямой, проходящей через оба полюса.

Несмотря на то, что квадрат композиции конхоидных преобразований при некоторых условиях постоянен, но при этих условиях получают разные конхоидные преобразования в качестве композиции.

Дело в том, что направляющие композиций разные. Для двух точек плоскости как базисов первого преобразования получаются направления композиций, конечно, пересекаются (возможно, на бесконечности, когда они параллельны), и эта точка

пересечения служит полюсом конхоидного преобразования, которое есть результат сразу двух композиций для этих двух точек.

Однако направления композиций для трёх точек уже не пересекаются в одной точке. Этот недостаток исправляется в трёхмерном пространстве.

3.2. Трёхмерное евклидово пространство

Из соображений симметрии в двумерном пространстве только две композиции конхоидных преобразований могут иметь равные параметры, за исключением направлений, которые пересекаются на прямой, проходящей через полюсы преобразований. Это композиции, базисы первых преобразований которых суть любые две точки плоскости, зеркально симметричные относительно прямой, проходящей через полюсы преобразований. Другими словами, две композиции конхоидных преобразований, базисы первых преобразований которых зеркально симметричны относительно прямой, проходящей через полюсы преобразований, есть одно и то же конхоидное преобразование с полюсом на оси симметрии.

В трёхмерном пространстве таких симметричных базисов не два, а целая окружность, которая получается вращением произвольной точки пространства около прямой, проходящей через полюсы конхоидных преобразований, определяющих композицию. Получаем достаточно очевидную теорему.

Теорема 7. *Рассмотрим в трёхмерном евклидовом пространстве окружность, полученную вращением точки пространства около некоторой оси. Если полюса двух конхоидных преобразований лежат на этой оси, а конхоида одного из преобразований на этой окружности, то тогда композиция этого преобразования как первого и второго преобразования есть одно и то же третье конхоидное преобразование независимо от точки, взятой на окружности. Другими словами, для любой такой окружности композиция двух конхоидных преобразований с полюсами на оси окружности всегда есть единственное третье конхоидное преобразование с полюсом на той же оси.*

Определимся, когда некоторые конхоидные преобразования трёхмерного евклидова пространства E^3 , образуют своеобразную обобщенную группу.

Теорема 8. *Рассмотрим в евклидовом пространстве E^3 произвольную окружность. Конхоидные преобразования этого пространства с полюсами, лежащими на расширенной бесконечной точкой оси данной окружности, образуют неабелеву группу, если при их композиции базис первого преобразования композиции лежит на данной окружности.*

Доказательство. Пусть конхоидные преобразования имеют формулы $a' = a + le$ и $a'' = a' + l'e'$ (см. раздел 1.4). То, что их композиция (см. рис. 4)

$$a'' \circ a' = a + le + l'e' = a + l''e'', \quad e'' = \frac{a'' - a''_0}{|a'' - a''_0|},$$

$$l''^2 = l^2 + l'^2 - 2ll' \cos(\pi - \angle(e, e'))$$

при условиях теоремы есть снова конхоидное преобразование, которому можно приписать полюс, лежащий на оси окружности, следует из

предыдущей теоремы. Эта композиция не коммутативна, поскольку

$$a' \circ a'' = a_1 + l'e' + le = a_1 + l''e''', \quad e''' = \frac{a''' - a_0'''}{|a''' - a_0'''}},$$

$$l''^2 = l'^2 + l^2 - 2ll' \cos(\pi - \angle(e', e)),$$

откуда

$$\angle(e, e') = \angle(e', e), \quad l''^2 = l''^2,$$

но направляющая конхоиды $a + l''e''$ проходит через точку $a = a' - le$ (см. рис. 4), а параллельная ей направляющая конхоиды $a_1 + l''e''$ — через другую точку $a_1 = a' - l'e'$ (см. рис. 4), причем $\angle(e, e') \neq 0, \pi$.

Осталось доказать [14, с. 409], что имеется обратное преобразование. Действительно, конхоидное преобразование $a' = a + le$ имеет обратное $(a')^{-1} = a' - le$ (см. рис. 4), поскольку

$$a' \circ (a')^{-1} = (a + le) - le = a + 0e. \quad \square$$

Альтернативна формулировка последней теоремы может быть следующая.

Теорема 8'. *Рассмотрим в евклидовом пространстве E^3 произвольную расширенную прямую. Части конхоидных преобразований этого пространства, состоящие из прямых, составляющих с данной расширенной прямой фиксированный угол, и с полюсами, лежащими на этой прямой, образуют неабелеву группу.*

Последние теоремы обобщаются на евклидово пространство E^n , $n > 3$, только вместо обычной окружности присутствует $(n - 2)$ -сфера.

Некоторые предварительные материалы, относящиеся к данной статье, опубликованы в Википедии [9; 12].

Список литературы

1. Алексеева Э. М. Конхоидальное преобразование плоскости и возможность его применения в счетно-решающих устройствах // Прикладная геометрия и машинное проектирование. Труды МАИ им. С. Орджоникидзе. Москва: МАИ, 1977. Вып. 414. 96 с. С. 81—83.
2. Алексеева Э. М. Конхоидальное преобразование плоскости и его технические приложения. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук (05.01.01). Московский автомобильно-дорожный институт. Москва: 1978. 17 с., черт.
3. Алексеева Э. М. Конхоидальные преобразования кривых второго порядка для конструирования механизмов с переменными параметрами режима работы // Республиканская конф. по прикладной геометрии и инженерной графике. Тезисы докладов/сообщений. Киев: Наукова Думка, 1976. 156 с. С. 91.

4. Алексеева Э. М. Конхоидальные преобразования применительно к конструированию элементов систем для воспроизведения нелинейных функций // Кибернетика графики и прикладная геометрия поверхностей. Труды МАИ им. С. Орджоникидзе. Москва: МАИ, 1978. 86 с. С. 79—81.

5. Брус Дж., Джиблин П. Кривые и особенности: Геометрическое введение в теорию особенностей. М.: Мир, 1988. 262 с, ил. ISBN 5-03-001194-3.

6. Выгодский М. Я. Справочник по высшей математике. Изд-е 12-е, стереотип. М.: «Наука», 1977. 871 с., ил.

7. Ефимов Н. В. Высшая геометрия. 7-е изд. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. 584 с. ISBN 5-9221-0267-2.

8. Ильин В. А., Позняк Э. Г. Аналитическая геометрия. 4-е изд., доп. М.: «Наука», 1988. 223 с. с илл.

9. Конхоидное преобразование. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Конхоидное_преобразование//Википедия.

10. Полярные координаты // Большая советская энциклопедия. (В 30 томах) Гл. ред. А. М. Прохоров. Изд. 3-е. М.: «Советская энциклопедия», 1975. Т. 20. Плата — Проб. 1975. 608 с. с илл., 17 л. илл., 4 л. карт. С. 338.

11. Савелов А. А. Плоские кривые. Систематика, свойства, применения / Под ред. А. П. Нордена. М.: Физматлит, 1960. 293 с., ил.

12. Улитка Паскаля. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Улитка_Паскаля//Википедия.

13. Черных И. А., Журило А. Г., Краевская Е. А. и др. Геометрическое моделирование в компьютерной графике. Харьков: НТМТ, 2017. 320 с.

14. Чешкова М. А. Конхоидное отображение в E^n // Вестник БГПУ. Естественные и точные науки. 2004. № 4-3. С. 66—70.

15. Шикин Е. В., Франк-Каменецкий М. М. Кривые на плоскости и в пространстве. М.: ФАЗИС, 1997. 334 с., ил. ISBN 5-7036-0027-8.

16. Ferréol R. Conchoid. URL: <https://mathcurve.com/courbes2d.gb/conchoid/conchoid.shtml> // Encyclopédie des formes mathématiques remarquables.

17. Alfred Gray. Modern differential geometry of curves and surfaces with Mathematica. Third Edition. Chapman and Hall/CRC, 2006. 982 p.

18. Lawrence J. D. A Catalog of Special Plane Curves. New York: Dover Publications, Inc., 1972. 218 p.

19. Wassenaar J. Conchoid. URL: <https://www.2dcurves.com/derived/conchoid.html> // Mathematical curves.

20. Zwikker C. The Advanced Geometry of Plane Curves and Their Applications. New York: Dover Publications, Inc., 1963. 299 p. ISBN 0486610780. ISBN 9780486610788.

21. Weisstein E. W. Conchoid. URL: <https://mathworld.wolfram.com/Conchoid.html> // Wolfram MathWorld.